

Περίληψη Ερευνητικής Εργασίας (NER-SPEC D-7)

Συγγραφέας: Βανδύρος Ανδρέας,

Νοσηλευτικός Λειτουργός

Healthcare Research Analyst Bsc

ORCID: 0009-0007-5139-2509

DOI Full Paper (restricted): 10.5281/zenodo.15441504

English Full Paper Link

<https://zenodo.org/records/15441504>

Τίτλος:

Παρουσίαση **Ερευνητικού Εργαλείου NER-SPEC D-7** για την Αξιολόγηση Επιβάρυνσης Κυλιόμενου Ωραρίου στους Νοσηλευτές/Μαίες

Abstract:

Εισαγωγή:

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την επιβάρυνση που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό η εργασία σε κυλιόμενο ωράριο, με έμφαση στον νοσηλευτικό και μαιευτικό κλάδο. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των συζητήσεων για θεσμοθέτηση πρόωρης αφυπηρέτησης, καθώς απαιτείται τεκμηρίωση της βλάβης που προκαλείται από τις εργασιακές συνθήκες.

Σκοπός:

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να θέσει τις βάσεις, μέσω ενός πρωτογενούς εργαλείου συλλογής δεδομένων, για την τεκμηρίωση της επιβάρυνσης που προκαλεί το κυλιόμενο ωράριο στην υγεία των νοσηλευτών/τριών και μαίων, συμβάλλοντας σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Υλικό και Μέθοδος:

Η εργασία αξιοποιεί ερωτηματολόγιο πρωτογενούς σχεδίασης, το οποίο περιλαμβάνει θεματικές σχετικές με τον ύπνο, την κόπωση, τη γνωστική και συναισθηματική δυσλειτουργία, καθώς και μεταβλητές που αφορούν την επαγγελματική εξουθένωση. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του εργαλείου βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, ενώ η τεκμηρίωσή του είναι διαθέσιμη σε ανοιχτό αποθετήριο (DOI: 10.5281/zenodo.15441504).

Πρόκειται για ποσοτική περιγραφική μελέτη, με χρήση ερωτηματολογίου και μη πειραματικό σχεδιασμό.

Χρόνος και Διάρκεια Διεξαγωγής:

Η συλλογή δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος 2025 – Απρίλιος 2026, δίνοντας επαρκή χρονικό ορίζοντα για την προσέγγιση του απαιτούμενου δείγματος και τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας.

Δείγμα και Δειγματοληψία:

Το δείγμα αφορά νοσηλευτές/τριες και μαίες που εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας στην Κύπρο. Η δειγματοληψία είναι σκόπιμη (purposive sampling), με στόχο τη στοχευμένη προσέγγιση επαγγελματιών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων:

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής φόρμας Google Forms. Τα δεδομένα θα αναλυθούν με περιγραφική στατιστική και ανάλυση συσχέτισης, με χρήση του λογισμικού SPSS, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών.

Αποτελέσματα:

Η ανάλυση των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα αναμένεται να αναδείξουν τη συσχέτιση μεταξύ του κυλιόμενου ωραρίου και της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και τη συχνότητα διαταραχών ύπνου, γνωστικής κόπωσης και συναισθηματικής δυσφορίας στους συμμετέχοντες.

Συμπεράσματα:

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να ενισχύσει τη συστηματική τεκμηρίωση της επιβάρυνσης που προκαλεί το κυλιόμενο ωράριο στους επαγγελματίες υγείας, ενισχύοντας το αίτημα για θεσμικές παρεμβάσεις και ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις, όπως η πρόωρη αφυπηρέτηση. Το εργαλείο NER-SPEC D-7 φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της σχετικής επιβάρυνσης.

Σημείωση:

Το πλήρες κείμενο της εργασίας (full paper) παραμένει restricted λόγω εκκρεμούς κατοχύρωσης πατέντας (patent pending) για το εργαλείο και τη μεθοδολογία. Το abstract είναι δημόσια προσβάσιμο για επιστημονικούς σκοπούς και αναγνώριση.

DOI Full Paper (restricted): 10.5281/zenodo.15441504

English Full Paper Link

<https://zenodo.org/records/15441504>